

SMORODINA BOKIMYOVIY TARKIBINING TUR XUSUSIYATLARIGA BOG'LIQLIGI

Z.N. SHukurov

Magistr, Toshkent davlat agrar univeristeti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339912>

ANNOTATSIYA

Yangi va qayta ishlangan funktsional oziq-ovqat mahsulotlariga talab ortib bormoqda, ularni oddiy dietada iste'mol qilish asosiy oziqlanish bilan bir qatorda sog'liq uchun ham foyda keltiradi. Funktsional oziq-ovqatlar orasida rezavorlar kuchli bioaktivlikka ega bo'lgan makronutrientlar, mikroelementlar, xun tolasi, fenolik va fenolik bo'lmagan birikmalar kabi fitokimyoviy moddalar bilan boyitilganligi sababli "superfood" sifatida sotiladi. Ushbu tadqiqotda smorodina turlarining biokimyoviy tahlili olib borilgan. Ushbu tadqiqot uchun O'zbekistonda o'sadigan smorodina turlari tanlandi.

Kalit so'zlar: *Smorodina, qora (R. nigrum L), qizil smorodina (R. rubrum), tillarang smorodina (R. aureum), saxaroza, glyukoza, fruktoza.*

KIRISH

Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) qoraqatdoshlar oilasiga mansub butasimon ko'p yillik o'simliklar turkumi, rezavor mevadir. Vatani — Yevrosiyo, Shimoliy va Janubiy Amerikaning sovuq va mo'tadil, Afrikaning mu'tadil mintaqalarida o'sadigan 150 yovvoyi turi bor. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada ekiladi. O'zbekistonda *R. janczewskii* A. Pojar (Yanchevskiy Si), *R. meyeri* Maxim (Meyer Si), tog'li hududlarda butazorlar orasida; soylarda, tog yon bag'irlarida yovvoyi holda o'sadi. Smorodinaning qora (*R. nigrum* L), qizil smorodina (*R. rubrum*), tillarang smorodina (*R. aureum*) va boshqa turlari ekiladi. Novdalari silliq, ba'zan, tikanli, bargi bandli, gullari mayda, yangi o'sib chiqqan novda ko'ltig'ida paydo bo'lgan gulining rangi oq, to'pguli shingil. Mevasi mayda, yumaloq, shingilli, ba'zan donadona, bandidan oson uziladi. Ta'mi shirin, nordon. Mevasi yangiligida iste'mol qilinadi, undan murabbo, jem, sharbat, vino va boshqa tayyorlanadi.

Ko'proq qora smorodina ekiladi. Mevasi avgust—sentabrda birinketin pishadi. Tarkibida 4,5—12,8% kand, 2—4,5% limon va olma kislotalar, 80–100 mg% xushbo'y moddalar, kalsiy, fosfor va V vitaminlari, pektin moddalari mavjud. Smorodina ko'k qalamchalaridan va parhish yo'li bilan ko'paytiriladi. Ko'chati o'tqazilgach, 2-yili hosilga kiradi. O'zbekistonda simbag'azlarga ko'tarib o'stiriladi. Hosil shoxlari 1—3 yil yashaydi. 6—7 yillik shoxlari kesib tashlanadi. 18—20° da yaxshi o'sib rivojlanadi. Qattiq sovuqlarga chidamli. Namsevar, tuproq unumdorligiga talabchan. Smorodina oziq moddalarga boy, sernam, suvni yaxshi o'tkazadigan, yer osti suvlari kamida 1,5 chuqurlikda bo'lgan yerlarda yaxshi o'sadi. Smorodina ko'chatlari erta bahorda yoki kuzda kagor oraligi 2,5 m, tup oralari 1 — 1,5 m sxemada ekiladi. Yoz davomida qator oralari yumshatiladi, 6—12 marta sug'oriladi. Har tupidan 6–8 kg dan hosil olinadi.

O'zbekistonda Bog'dorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy tadqiqot institutida qattiqetli, O'zbekiston navlari chiqarilgan.

Shu sababli, rezavorlar ularning iste'moli va insonning turmush tarzi bilan bog'liq keng tarqalgan kasalliklar, shu jumladan saraton, yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ kasalliklar, diabet, qon tomirlari va metabolik sindromning xavf omillarini kamaytirish o'rtasidagi bog'liqlik tufayli qiziqish uyg'otdi. Mevalar yangi, muzlatilgan yoki qayta ishlangan

mahsulotlar, masalan, vinolar, sharbatlar, pyurelar, siroplar va murabbo sifatida iste'mol qilinadi. Biroq, yangi va qayta ishlangan rezavorlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan jarayonlar ozuqaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Mevalar inson ratsionida makronutrientlar (uglevodlar, lipidlar, oqsillar) va mikroelementlar (vitaminlar va minerallar) bo'lib xizmat qiladigan ozuqaviy birikmalar manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, rezavorlar tarkibida fenolik birikmalar, karotinoidlar va izoprenoidlar (terpenlar va terpenoidlar) kabi ko'p miqdorda ozuqaviy bo'lmagan moddalar mavjud. Shu sababli, rezavorlarning ozuqaviy sifati va ular bilan bog'liq sog'liq uchun foydalari ushbu ozuqaviy va ozuqaviy bo'lmagan birikmalarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi kifoya.

Bioaktiv xususiyatlarga ega fitokimyoviy moddalarni tavsiflash uchun keng iste'mol qilinadigan rezavor mevalarning tarkibini tahlil qilish uchun keng ko'lamli ishlar olib borildi.

Materiallar va usullar.

Tajribalar Toshkent davlat agrar universiteti va akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ITI da o'tkazildi.

Tajriba uchun smorodinaning O'zbekistonda yetishtiriladigan qora (R. nigrum L), qizil (R. rubrum), tillarang (R. aureum) smorodina turlari tanlandi.

Qayta ishlangan mahsulotning organoleptik bahosi (Amerine va boshq. 1965), quruq modda miqdori, askorbin kislotasi (AOAC, 1990), titrlanadigan kislotalilik va pektin (Rangana, 1977) va mikroblar soni (Shraff, 1966) bo'yicha tajriba o'tkazildi.

Natijalar va muhokamalar. Rezavorlar, ko'pgina mevalar kabi, asosan eriydigan shakar va xun tolalari sifatida paydo bo'lgan uglevodlarni o'z ichiga oladi. Xususan, rezavorlar tarkibida 15% ga yaqin eriydigan qattiq moddalar mavjudligi ko'rsatilgan, ular asosan eruvchan shakar va kichik elektrolitlardan iborat.

Ushbu shakarlar orasida saxaroza, glyukoza va fruktoza rezavorlarda ko'p. Odatda, to'liq pishganida, rezavorlar saxarozaga nisbatan ko'proq fruktoza va glyukozani o'z ichiga oladi va shuning uchun bu shakarlarning darajasi mevalarning etukligiga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari, boshqa tadqiqotlar dengiz itshumurti, uzum mevalaridagi sorbitol, maltoza, laktoza va ksilozani aniqladi, ammo ular shakar, glyukoza va fruktoza bilan solishtirganda ancha past konsentratsiyalarda edi.

Smorodina shakarlari dietali kaloriyalarning manbai bo'lib, iste'molchilarning ta'miga va yangi va qayta ishlangan smorodina mahsulotlarini qabul qilishga ta'sir qiladi. Basile va boshqalar (2020) eruvchan shakar va organik kislotalar rezavorlar ta'miga ta'sir qilishini va iste'molchilarni afzal ko'radigan asosiy omillar ekanligini ko'rsatdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, fruktoza bilan boyitish to'liq pishgan rezavor mevalarni diabet va diabet bilan bog'liq asoratlarni davolash uchun qimmatli kaloriya manbalariga aylantiradi. Bu 2-toifa diabet bilan og'rikan bemorlarni o'z ichiga olgan klinik tadqiqotda ko'rsatildi. Bu erda, past glisemik indeksli mevalarni ko'paytirish, jumladan, ko'k mevalarni iste'mol qilish qon bosimini, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini va 2-toifa diabetni kamaytiradi.

1-jadval

Smorodina tarkibidagi moddalarining tur xususiyatiga bog'liqligi

Turi	Quruq modda miqdori %	Organik kislotalar %	Xushbo'y moddalar mg/kg
Qora (R. Nigrum L)	12.8	4.5	120
Qizil smorodina	9.3	2	80

(R. Rubrum)				
Tillarang smorodina (R. Aureum)	11.9	1.5		115

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibti, qora smorodina (*R. Nigrum* L) barcha ko'rsatgichlar bo'yicha yuqori turadi. Keyingi o'rinda tillarang smorodina (*R. Aureum*) tursada, uning tarkibidagi organik kislotalar qizil smorodinaga (*R. Rubrum*) qaraganda 0.5 foizga farq qiladi. Organik kislotalar miqdor smorodinadan olinadigan sharbatning nordonlik ko'rsatgichiga ta'sir etadi.

Xulosa. Ushbu natijalar shakarga boy parhezlar va muntazam rezavor mevalarni iste'mol qilish bilan bog'liq kasalliklarning xavf omillarini kamaytirishni tasdiqlaydi. Biroq, bu hisobotlar nominal qiymati bo'yicha to'liq qabul qilinmasligi mumkin: nazorat qilinadigan sinovlarning tizimli sharhlari va meta-tahlillari fruktoza o'z ichiga olgan shakar ortiqcha iste'mol qilinganida hazm bo'ladigan uglevodlarning boshqa shakllardan farq qilishini ko'rsatmadi.

References:

- Vijayan K.; Chakraborti S. P.; Ercisli S.; Ghosh P. D. NaCl induced morpho-biochemical and anatomical changes in mulberry (*Morus* spp.). *Plant Growth Regul.* 2008, 56 (1), 61–69. 10.1007/s10725-008-9284-5.
- Serce S.; Ercisli S.; Sengul M.; Gunduz K.; Orhan E. Antioxidant activities and fatty acid composition of wild grown myrtle (*Myrtus communis* L.) fruits. *Pharmacogn. Mag.* 2010, 6, 9–12. 10.4103/0973-1296.59960.
- Tian J.; Chen J.; Ye X.; Chen S. Health benefits of the potato affected by domestic cooking: A review. *Food Chem.* 2016, 202, 165–175. 10.1016/j.foodchem.2016.01.120.
- Sandell M.; Laaksonen O.; Järvinen R.; Rostiala N.; Pohjanheimo T.; Tiitinen K.; Kallio H. Orosensory profiles and chemical composition of black currant (*Ribes nigrum*) juice and fractions of press residue. *J. Agric. Food Chem.* 2009, 57, 3718–3728. 10.1021/jf803884y.
- Gopalan A.; Reuben S. C.; Ahmed S.; Darvesh A. S.; Hohmann J.; Bishayee A. The health benefits of blackcurrants. *Food Funct.* 2012, 3 (8), 795–809. 10.1039/c2fo30058c.
- Laaksonen O.; Mäkilä L.; Tahvonen R.; Kallio H.; Yang B. Sensory quality and compositional characteristics of blackcurrant juices produced by different processes. *Food Chem.* 2013, 138, 2421–2429. 10.1016/j.foodchem.2012.12.035.
- Laaksonen O.; Mäkilä L.; Sandell M.; Salminen J.; Liu P.; Kallio H.; Yang B. Chemical-sensory characteristics and consumer responses of blackcurrant juices produced by different industrial processes. *Food Bioprocess Technol.* 2014, 7, 2877–2888. 10.1007/s11947-014-1316-8.
- Battino M.; Beekwilder J.; Denoyes-Rothan B.; Laimer M.; McDougall G. J.; Mezzetti B. Bioactive compounds in berries relevant to human health. *Nutr. Rev.* 2009, 67, S145–150. 10.1111/j.1753-4887.2009.00178.x.